

РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ СПОЖИВАННЯ АРТЕЗІАНСЬКОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ

Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л.

**Державна установа «Інститут громадського здоров'я
ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ**

Широкий спектр геологічних умов формування складу підземних вод в Україні призводить до того, що в деяких областях України для частини джерел питного водопостачання характерні підвищені рівні природної радіоактивності. Наслідком цього є перевищення встановлених гігієнічних нормативів за радіаційними показниками і ризику додаткового опромінення від споживання питної води. Ризики можуть бути викликані такими факторами: вживання води для пиття, з їжею; вдиханням повітря, яке містить радон-222, що надійшов з води в приміщення під час приймання душу, приготування їжі; неправильне поводження з фільтрами систем очищення води у домогосподарстві тощо.

Усі підземні води відрізняються між собою за вмістом та співвідношенням основних природних радіонуклідів, які надходять у воду з твердих порід: урану-238 та урану-234, радію-226, радію-228, радону-222, свинцю-210, полонію-210. Інші присутні у воді радіонукліди (дочірні продукти розпаду) не розглядаються окремо, адже їх поведінка і дія нерозривно пов'язані з материнськими радіонуклідами.

Формування вмісту урану і радію у воді визначається їх концентрацією у материнській породі і хімічними властивостями (кислотністю) води. Наприклад, солянокисла вода сприяє розчиненню радію, а азотнокисла – розчиненню (вимиванню) урану. Ізотопи радій-226 та радій-228 належать до різних рядів (урану і торію), тому їх вихідна концентрація у твердих породах може значно варіювати. Радій-224 інколи може бути предметом помилкової тривоги: коли його концентрація у воді не пов'язана з

концентрацією материнського торію-232, він може формувати високу сумарну альфа-активність.

Радон-222 перш за все накопичується у воді безпосередньо з твердих порід, тому його концентрація залежатиме від коефіцієнту еманачії порід та ступеня їх тріщинуватості. Від цього його вміст у воді може бути у десятки, навіть сотні разів вищим від вмісту ізотопів урану і радію.

На сьогодні накопичено статистичні дані щодо вмісту у підземній воді радону-222, радію-226, урану, при цьому вміст свинцю-210 та полонію-210 у водах України досліджено недостатньо, хоча ці радіонукліди, особливо полоній-210 та радій-228, здані здійснювати суттєвий внесок у дозу опромінення від вживання питної води.

Уран і радій, які містяться у воді, надходять в організм людини лише при її споживанні всередину. Радон-222 при всіх видах побутового використання води вивільняється у повітря, а потім опромінює людину за рахунок вдихання цього повітря. Прийнято вважати, що кількість води, яка споживається дорослою людиною для пиття та з продуктами харчування, складає близько 2 л на добу, а побутове використання води може сягати кількості літрів на добу. В Україні є немало регіонів, в яких підземні води містять концентрації радону, більші нормативного значення (100 Бк/л), що свідчить про небезпеку опромінення саме радоновим компонентом радіоактивності води.

Понаднормовий вміст радіонуклідів у воді, що подається в житло, накладає вимоги щодо її очищення. При встановленні перевищення нормативу вмісту урану або радію у воді необхідно щодня очищувати принаймні 2 - 3 л питної води з розрахунку на людину. При високому вмісті радону-222 у воді необхідно очищувати всю воду, яка буде подаватися. При застосуванні систем очищення води важливо розташовувати їх поза межами житлових приміщень, вчасно змінювати фільтри і проводити їх утилізацію, інакше ці фільтри з накопиченими радіонуклідами можуть перетворитися на додаткове джерело опромінення.